

GEOGRAFIK LANDSHAFTLARNI LOYIHALASH ORQALI BO‘LADIGAN QURUVCHI-MUHANDIS KONSTRUKTORLARNING KASBIY KOMPETENTLIGINI OSHIRISH

Gapparov Bexzod Nematillayevich

Jizzax politexnika instituti, “Muhandislik va kompyuter
grafikasi”

kafedraasi katta o‘qituvchisi

Email: bexzodgapparov132@gmail.com tel: (99) 556-06-50

***Annotatsiya:** Maqolada geografik landshaft loyihasining zamonaviy qurilishdagi asosiy roli va uning kelajakdagi konstruktorlar va qurilish muhandislarini tayyorlashdagi ahamiyati ko‘rib chiqiladi. Asosiy e‘tibor loyihalashda tabiiy omillarni hisobga olish, ekologik javobgarlik va geoaxborot tizimi (GAT) kabi zamonaviy texnologiyalardan foydalanishga qaratilgan. Maqolada hududning ekologik xususiyatlarini hisobga olgan holda murakkab muhandislik muammolarini muvaffaqiyatli hal qilish uchun fanlararo yondashuv va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish zarurligi ta’kidlangan.*

***Kalit so‘zlar:** Geografik landshaft loyihasi, tabiiy omillar, ekologik javobgarlik, GAT texnologiyalari, fanlararo yondashuv, tanqidiy fikrlash, qurilish.*

***Аннотация:** В статье рассматривается ключевая роль географического ландшафтного дизайна в современном строительстве и его значение в подготовке будущих дизайнеров и инженеров-строителей. Основное внимание уделяется учету природных факторов при проектировании, экологической ответственности и использованию современных технологий, таких как географические информационные системы (ГИС). В статье подчеркивается необходимость развития междисциплинарного подхода и критического мышления для успешного решения сложных инженерных задач с учетом экологических особенностей территории.*

Ключевые слова: Географическое ландшафтное проектирование, природные факторы, экологическая ответственность, ГИС-технологии, междисциплинарный подход, критическое мышление, строительство.

Abstract: The article considers the key role of the geographic landscape project in modern construction and its importance in training future designers and civil engineers. The main emphasis is on the consideration of natural factors in design, environmental responsibility and the use of modern technologies such as geographic information systems (GIS). The article emphasizes the need for an interdisciplinary approach and the development of critical thinking to successfully solve complex engineering problems, taking into account the ecological characteristics of the territory.

Keywords: Geographic landscape project, natural factors, environmental responsibility, GIS technologies, interdisciplinary approach, critical thinking, construction.

Bo'lajak quruvchi-muhandis konstruktorlarning kasbiy kompetentligini oshirish masalasi zamonaviy ta'lim tizimi va ishlab chiqarish sohasida dolzarb ahamiyatga ega. Bunday kompetentlik nafaqat texnik bilimlar, balki kreativ fikrlash, muammolarni yechish qobiliyati va ijtimoiy mas'uliyatni ham o'z ichiga oladi. Geografik landshaftlarni loyihalash bu jarayonda muhim rol o'ynaydi, chunki u talabalarni tabiiy va inson faoliyatidan kelib chiqqan muammolarni birgalikda hal qilishga, ekologik barqarorlik va estetik jihatlarni hisobga olishga o'rgatadi. Ushbu jarayon, shuningdek, muhandislarning turli xil muhitlarga moslashuvchanlik va integratsiya qobiliyatini rivojlantiradi [1].

Qurilish faqat qurilish inshootlari bilan bog'liq emas. Bu, shuningdek, tabiatning barcha xususiyatlarini hisobga olgan holda, tabiat bilan ishlash qobiliyatidir. Geografik landshaft loyihasi qurilish texnikasini tabiiy sharoitlar bilan birlashtirishni taklif qiladi, bu esa o'z navbatida qurilish muhandislarining kasbiy

malakasini oshirishga xizmat qiladi [2]. Bund abo'lajak muhandislarning malaka va ko'nikmaga asoslangan kompetentsiyalarini shakllantirishda geografik jihatlarning ham o'rni beqiyosdir, xususan:

Geografik landshaft loyihasining ahamiyati

Geografik landshaft loyihasi rejalashtirish va qurish jarayonida tabiiy muhitning xususiyatlarini hisobga oladi. Bunga tuproq, iqlim, topografiya va dizayn va qurilishga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan boshqa omillarni tahlil qilish kiradi.

Quruvchilar uchun geografik landshaft loyihasining afzalliklari

- ekologik yondashuv: tabiiy resurslar va sharoitlarni hisobga olish, atrof-muhitga ta'sirini kamaytirish;
- resurslarni tejash: materiallardan optimal foydalanish, yo'qotishlarni kamaytirish;
- tuzilmalarning barqarorligi: relef xususiyatlarini hisobga olgan holda, noqulay tabiiy sharoitlar tufayli inshootlarning vayron bo'lish xavfini kamaytiradi [3].

Usul va yondashuvlar

- geoma'lumotlar va kartografik materiallarni tahlil qilish;
- geologik va gidrologik tadqiqotlar.
- ma'lumotlarni tahlil qilish va ro'yobga chiqarish uchun GIS texnologiyalarini qo'llash.
- ekologiya, agronomiya va me'morchilik kabi boshqa sohalar bilan integratsiya qilish.

Geografik landshaft loyihasini o'rganishda talabalar qurilishning barcha bosqichlarida ongli qarorlar qabul qilish imkonini beradigan keng qamrovli bilimlarga ega bo'ladilar. Mazkur jarayon bo'yicha amaliy mashg'ulotlar, keyslar va loyiha ishlari bo'lajak mutaxassislarda tanqidiy fikrlash va nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi [4,5].

Geografik landshaft loyihasi zamonaviy qurilishda innovatsiya tusini olib, tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Konstruktorlar va qurilish muhandislari uchun ushbu kompetentsiyani o'zlashtirish quyidagilarni bilishni talab qiladi:

- tabiiy omillarni hisobga olish: Barqaror va funktsional loyihalarni yaratish uchun hududning reliefi, geologik sharoiti, iqlim xususiyatlarini tushunish va tahlil qilish;
- ekologik javobgarlik: atrof-muhitga ta'sirni kamaytirish, tabiiy resurslar va biologik xilma-xillikni saqlash uchun loyihalash [6,7].
- zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi: loyihalarni batafsil tahlil qilish va namoyish qilish uchun GIS texnologiyalari, raqamli texnologiyalarni va boshqa innovatsiyalarni qo'llash;
- fanlararo yondashuv: Ekologlar, me'morlar, agronomlar va boshqa mutaxassislar bilan mushtaraklikda uyg'un va yaxlit loyihalar yaratish uchun jamoalarda ishlash qobiliyati;
- tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish: potentsial xavflarni tahlil qilish va baholash, texnik mukammallikni ekologik xavfsizlik bilan muvozanatlashtiradigan qarorlar qabul qilish qobiliyati.

Ushbu kompetensiyaga ega bo'lish bo'lajak konstruktorlar va qurilish muhandislariga barqaror, ekologik toza va samarali binolarni yaratishni ta'minlab, qurilish sohasida innovatsiyalar yetakchisi bo'lish imkonini beradi [8].

Mazkur jarayon bo'yicha xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, geografik landshaft loyihasi - bu tabiiy va texnik jihatlarni birlashtirgan qurilish sohasiga kirib kelgan innovatsion yondashuvdir. Ushbu sohaning bo'lajak qurilish muhandislarining o'quv jarayoniga kiritilishi ularning kasbiy malakasini sezilarli darajada oshirishi, ularni kasbning haqiqiy qiyinchiliklariga ko'proq tayyorlanishi mumkin.

Geografik landshaftlarni loyihalash orqali bo'lajak quruvchi-muhandis konstruktorlarning kasbiy kompetentligini oshirish, nafaqat ularning texnik

bilimlarini chuqurlashtirishga yordam beradi, balki ekologik va ijtimoiy mas'uliyatni yuksaltiradi. Bu jarayon, o'z navbatida, professional bilimlarning yanada kengayishiga, yaratgan loyihalarning barqaror va estetik jihatdan to'g'ri bo'lishiga zamin yaratadi. Bo'lajak mutaxassislar, bu yo'nalishda tajriba orttirgan holda, keng qamrovli, innovatsion yechimlar yaratish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shunday qilib, geografik landshaftlarni loyihalashda qatnashish, muhandislarning kompetentligini mustahkamlash va ularni zamonaviy talablar asosida tayyorlashda muhim omil hisoblanadi [9].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Gapparov B.N., "Barqaror sherikchilikni yaratish: me'morchilik va shahar strategiyalari.barqaror va ekologik toza shahar jamoalarini yaratish bo'yicha amaliy tavsiyalar". Me'morchilik va qurilshi muammolari" (ilmiy-texnik jurnal) 2023, №3. Samarqand. 188-189 betlar.

2. Gapparov B.N., Maxmatqulov M.R. "Bo'lajak quruvchi-muhandis konstruktorlarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishga innovatsion yondashuvlar" Me'morchilik va qurilshi muammolari" (ilmiy-texnik jurnal) 2023, №3. Samarqand. 243-244 betlar.

3. Gapparov B.N., Umurzoqav Z.A. "Me'morchilik va qurilshi muammolari" (ilmiy-texnik jurnal). 2021, №3 (1-qism), 99-102 betlar.

4. Смирнова О.В., Петров Д.И. «Экологическая безопасность в современном строительстве: подходы и технологии». СПб: Стройтехника, 2021.

5. Иванов А.Б. «Географическое ландшафтное проектирование: принципы и практика». Москва: Стройиздат, 2020.

6. Федоров Е.Е. «GIS-технологии в урбанистике и архитектуре». Москва: ГеоАрх, 2019.

7. J.A.Qosimov, M.A.Aynaqulov, B.N.Gapparov, A.Ya.Xatamov, B.B.Xudoyberdiev Development of methods for improving the lessons of

information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1.

8. M.A.Aynaqulov, A.M.Soatov, B.N.Gapparovlar. “Muhandislik grafikasi”. O‘quv qo‘llanma. “Shafolat nur fayz” nashriyoti. 2023 yil.

9. Aynakulov, M., Gapparov B., Soatov A., Mukhitdinov A. Cooperative cluster in transport enterprises of Jizzak Region, its application and mutual acceptance AIP Conference Proceedings, 2024, 3045(1), 050018